

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1 Página 1 de 33

DATOS GENERALES:

FACULTAD:	Ciencias de la Educación	CARRERA:	Educación Básica
ASIGNATURA:	Análisis detallado de Modelos Educativos	NÚMERO DE HORAS:	Cinco (5) semanales
PERIODO ACADÉMICO:	Tercero	DOCENTE:	Francisco Samuel Mendoza Moreira

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	2
ORIENTACIÓN PARA EL USO DE LA GUÍA	3
INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD.....	3
DESARROLLO DE LA UNIDAD	4
Tema 1: Los modelos educativos como objeto de estudio de la pedagogía, didáctica y currículo.	4
¿Qué es un objeto de estudio?	4
¿Qué estudia la pedagogía?	5
¿Qué estudia la didáctica?	8
¿Cuál es el campo de estudio del currículo?	11
Tema 2: Hacia una comprensión epistemológica de la educación.	16
Tema 3: La escolarización y los modelos educativos.	19
Tema 4: Comprensión pedagógica de los modelos educativos	21
Tema 5: Disciplinas educativas y la comprensión de los modelos educativos.	24
Ciencias de la educación que estudian las condiciones generales y locales de la educación	25
Ciencias de la educación que estudian la situación y los hechos educativos	27
Ciencias de reflexión y proyección de la educación	29
Ciencias auxiliares para la comprensión del sujeto.....	30
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	31
BIBLIOGRAFÍA.....	33

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 2 de 33

PRESENTACIÓN

Bienvenidos, a esta asignatura cuya finalidad es la exploración de los modelos educativos desde el medioevo hasta la contemporaneidad. Su estudio permite la comprensión histórica y diacrónica de la evolución de las prácticas educativas en el campo de actuación del profesorado, esto es, en los niveles y subniveles del sistema educativo o de las aplicaciones psicopedagógicas que han evolucionado en el tiempo.

La asignatura estudia los principios filosóficos, pedagógicos y curriculares que sustentan los modelos educativos de la Educación desde una visión diacrónica en su desarrollo, le permite al profesional seleccionar desde las características de los grupos y los contextos los medios, trayectorias y recursos para el aprendizaje, permitiendo la organización en el campo laboral de su práctica docente.

Al culminar esta asignatura, el estudiante estará en capacidad de determinar las propiedades de los modelos educativos, teorías que los fundamentos y las acciones de aterrizaje que cada uno experimenta en la organización del aprendizaje en el subsistema de Educación Básica.

Presta mucha atención a las novedades que se presentan, es importante poder explorar minuciosamente los diferentes modelos que se han escogido de conformidad a los campos de aplicación que tienen en la vida profesional, cuando el modelo educativo se asimila de manera efectiva, la planificación, gestión y evaluación de los aprendizajes ya no es un problema, sino un reto profesional creativo y crítico que impulsará al máximo las capacidades del profesorado y su utilidad en la solución de situaciones del quehacer pedagógico cotidiano.

Las guías serán distribuidas de la siguiente manera:

Nombre de la unidad	Distribución de las guías
Los modelos educativos	<i>Guía 1: Semana 1 y 2</i>
Modelos tradicionales	<i>Guía 2: Semana 3 y 4</i>
Modelos románticos o naturalistas	<i>Guía 3: Semana 5, 6, 7 y 8</i>
Modelos conductistas	<i>Guía 4: Semana 9, 10 y 11</i>
Modelos constructivistas	<i>Guía 5: Semana 12, 13 y 14</i>
Teoría crítica de la educación	<i>Guía 6: Semana 15 y 16</i>

Recuerden los horarios de tutorías que se señalan en la información general de la unidad, estas no son obligatorias sin embargo se convierten en un espacio de aprendizaje y de aclaración de las situaciones propuestas en la guía, además, te ayudarán a planificar el tiempo y a organizar de manera sistemática las actividades que debes realizar.

No olvides considerar las aplicaciones de apoyo que constan en el aula virtual, estas te ayudarán a realizar procesos de interacción y de acompañamiento a lo largo del periodo académico.

Manos a la obra y mantengamos firme la esperanza de lograr nuestras metas y aprender a ser mejores docentes.

	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1 Página 3 de 33

ORIENTACIÓN PARA EL USO DE LA GUÍA

Para el estudio de esta asignatura, se recomienda las siguientes estrategias:

1. Localizar las fuentes bibliográficas indicadas y organizarlas en las unidades de estudio.
2. Interpretar cuidadosamente las directrices de cada actividad y realizar lo que se le indica en los tiempos previstos para evitar la acumulación de las tareas.
3. Investigar en otras fuentes y elaborar las actividades de ampliación para consolidar y mejorar sus conocimientos y habilidades.
4. Realizar las tareas de acuerdo con la modalidad que el docente le solicite.
5. Comprobar lo aprendido, realizando las actividades de evaluación en cada unidad.
6. Desarrollar las actividades de retroalimentación para que complete el logro de aprendizaje y/o rectifique informaciones.
7. Al finalizar todas las unidades comprobar el logro de los objetivos generales de la guía, con la ejecución de la evaluación integradora.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD

Esta primera unidad “LOS MODELOS EDUCATIVOS” cuyo resultado de aprendizaje es “*Identificar los principios de análisis de los modelos educativos para la comprensión de su utilidad en la práctica docente*” se compone de los siguientes temas:

1. Los modelos educativos como objeto de estudio de la Pedagogía, Didáctica y Currículo.
2. Hacia una comprensión epistemológica de la educación.
3. La escolarización y los modelos educativos.
4. La comprensión de los modelos pedagógicos
5. Disciplinas educativas y la comprensión de los modelos educativos.

Tiempo estimado	Modo de entrega del producto	Fecha y hora de tutoría sincrónica	Aporta a la calificación del curso
10 horas	Carga en el aula virtual o envío por el grupo de Whatsapp (solo para quienes tienen limitaciones de conectividad demostrada)	Grupales: Miércoles 8:00 a 9:00 Individuales: Lunes 15:00 a 16:00	SÍ Componente de actuación

DESARROLLO DE LA UNIDAD

Tema 1: Los modelos educativos como objeto de estudio de la pedagogía, didáctica y currículo.

- Establecer la relación entre la pedagogía, didáctica y el currículo en el estudio y comprensión de los modelos educativos.

¿Qué es un objeto de estudio?

El objeto de estudio es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación, también llamado fenómeno de interés. Surge de alguna inquietud o problemática, ya sea propia o ajena.

Desde el contexto de la ciencia, el objeto de estudio se convierte en el centro de interés de un conjunto de conocimientos con el fin de comprenderlo y explicarlo con mayor pertinencia y precisión.

Revisemos algunos ejemplos:

Ciencia	Objeto de estudio ¿Qué estudia?
Botánica	Las plantas y su clasificación
Zoología	Los animales
Geometría	Las propiedades de las figuras en el plano o el espacio
Lingüística	El origen, la evolución y la estructura del lenguaje

Puedes poner dos ejemplos más:

Ciencia	Objeto de estudio ¿Qué estudia?

Retomando el tema, hemos visto entonces que cada ciencia tiene un objeto de estudio particular, este se convierte en el identificador de cada una de ellas. Por tanto, del corpus de las ciencias de la educación, hay tres que guardan estrechas relaciones con el sentido

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 5 de 33

de esta asignatura, esto debido a que estudian los modelos educativos desde diferentes puntos de vista, algo así:

Gráfico 1: Enfoque de los modelos educativos

Cada una de estas ciencias del corpus de la educación tiene un método particular de estudio, tiene un objeto de conocimiento y unos avances que la acreditan como asignatura.

RECUERDA:

Para que una ciencia sea considerada como tal debe tener un objeto de estudio particular, un método de abordaje, un referente teórico y un campo de aplicación.

Vamos a analizar estas ciencias de la educación y concluiremos con el tema que hasta ahora queda abierto...

Podrías responder:

1. ¿Qué es un objeto de estudio?

¿Qué estudia la pedagogía?

Empezaremos por establecer una definición de Pedagogía: “La pedagogía es la ciencia social que produce investigación y teoría de los procesos educativos del ser humano durante todas las etapas de su vida. Es la parte teórico-reflexiva de la investigación educativa, mientras que la educación se refiere a la acción de educar y formar; la parte práctica” (Flórez, 2005)

Analicemos el concepto:

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 6 de 33

1. *Es una ciencia social:* como tal se enfrenta a la descripción de procesos que tienen relación con la socialización del sujeto, es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales.
2. *Produce investigación y teoría de los procesos educativos:* en este sentido, se ratifica lo que señalaba el cuadro de “recuerda”; toda ciencia debe tener un método de investigación. Centra los procesos de investigación en el proceso educativo como tal, como analizaremos más adelante existen varios elementos en el proceso educativo, entre estos, el profesorado, el estudiantado, el contenido, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, técnicas, recursos didácticos y la evaluación. A partir de los resultados de investigación, produce teorías, en otras palabras, ideas sobre como ocurren los procesos educativos y los lleva a la práctica docente, cuando estos se aplican y -funcionan- se denominan -avances pedagógicos-
3. *Lo educativo del ser humano durante todas las etapas de su vida:* el ser humano es educable, característica que desde la psicología nos diferencia de otras especies animales, la pedagogía recoge los avances pedagógicos que se generan desde la práctica docente en todas las etapas de la vida: niñez, adolescencia, juventud, adultez e inclusive según algunos autores la vejez, aunque la adultez y la vejez son estudiadas por una rama de la Pedagogía llamada *Andragogía*.

Aunque etimológicamente la palabra Pedagogía deriva de las voces griegas **παιδίον** *paidíon* que traducido significa 'niño' y **ἀγωγός** *agōgós* 'guía, cuya traducción corresponde a conductor'; la pedagogía como ciencia de la educación estudia los procesos educativos a lo largo de la historia.

En la antigua Grecia el pedagogo era el esclavo encargado de acompañar al niño hasta la palestra o "didaskaleía", al fundarse las escuelas en la Grecia Clásica (...) se crea la figura del pedagogo, el servidor, esclavo las más de las veces, que tenía como tarea llevar a los niños a (...) la escuela del didáscalos. [Su] contenido (...) era la didajé, la enseñanza puramente formal, por lo que el pedagogo adquirió con el paso del tiempo el cometido de la educación cívica y moral de los niños, de suerte que desde la época clásica tenemos perfectamente claro que cuando estamos hablando de didáctica estamos hablando de enseñanza y cuando hablamos de pedagogía estamos hablando de educación"

La Pedagogía inicialmente no se consideraba una ciencia, sino un arte, por esta razón la palabra *maestro* se utiliza para hacer referencia a los docentes y a los artesanos, estos segundos se caracterizan por tener un gran -despliegue de arte- en su trabajo cotidiano, lo que se esperaba de los pedagogos en la Grecia antigua y clásica.

La pedagogía estudia a la educación, la educación es el acto práctico mientras que la parte reflexiva le corresponde a esta ciencia de la educación. Algunos autores la denominan

“teoría de la educación” para diferenciar a la gran categoría donde se organizan muchas de las ciencias educativas que estudiaremos en la carrera.

Podrías responder:

1. **¿Qué estudia la pedagogía?**

2. **¿Por qué a los artesanos también se les llama -maestros-?**

3. **¿Cuál era el rol del pedagogo en la Grecia antigua y clásica?**

4. **¿Qué parecido tiene el rol del pedagogo en la historia de Grecia con el presente?**

La historia nos ayuda a entender el presente, en la actualidad los pedagogos no estamos sujetos a la figura de esclavitud, pero sin embargo tenemos algo en común con nuestros ancestros griegos, somos los encargados de conducir al estudiantado por los caminos del conocimiento, acercarlos a él y acompañarlos mientras descubren las características de cada ciencia o conjunto de saberes a los que les exponemos para aprender.

Con base en la explicación anterior, podrías decir tres cosas que deberían hacer los profesores en la actualidad y tres que no deberían:

Lo que deberíamos hacer	Lo que no deberíamos hacer
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____
_____	_____

Finalmente, para concluir este estudio sobre la didáctica es importante señalar que la pedagogía se clasifica y especializa para poder comprender a la educación. La pedagogía y la educación guardan una estrecha relación, se podría utilizar una analogía: La educación es el sujeto que se encuentra dando una conferencia en un idioma diferente que el de su auditorio, y la Pedagogía es el traductor de esa conferencia. Para poder comprender y explicar la educación la pedagogía se clasifica así:

Tipos de Pedagogía	Objetos de estudio
1. Pedagogía descriptiva	Factores biológicos
	Factores psicológicos
	Factores sociológicos
2. Pedagogía normativa	Teleológico: fines y objetivos de la educación
	Organizativa: métodos, estructura del sistema, instituciones educativas.
Ramas de la Pedagogía	Objetos de estudio
1. Pedagogía teórica	General o sistémica: filosofía
	Histórica: de la educación y de la pedagogía
2. Pedagogía tecnológica	Metodología educativa
	Organización educativa

Reto:

Podrías explicar los tipos y ramas de la pedagogía en el siguiente diagrama jerárquico:

RECUERDA:

La Pedagogía es una ciencia que **estudia la educación** desde una postura teórica y reflexiva.

¿Qué estudia la didáctica?

La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la *enseñanza* y el *aprendizaje* (Medina y Salvador, 2002). La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico (objetivos sociales de la educación) con los desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza que se fundamentan en una *teoría general del aprendizaje*.

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 9 de 33

Hagamos tres aclaraciones:

1. No es lo mismo pedagogía y didáctica, la pedagogía es intangible no se puede medir ni pesar, se encuentra en la tercera dimensión de acuerdo con Popper, ósea donde habitan las ideas. La didáctica es perceptible (se puede procesar a través de los sentidos humanos) y observable, comúnmente los estudios pedagógicos se materializan por medio de la didáctica.
2. Es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos (todo lo que se hace) y los elementos (objetos y sujetos) que intervienen en el acto educativo. La pedagogía está por sobre ella, en otras palabras, la didáctica es una ciencia que se deriva de la Pedagogía y se enfoca en dos elementos de todo lo que esta estudia: los procesos de enseñanza y aprendizaje; y, los elementos de esos procesos.
3. Todo proceso de enseñanza y aprendizaje se desprende de una teoría educativa, dicho de otra forma, no todos los procesos son iguales requieren de una explicación que subyace del gran cúmulo de la Pedagogía, pero esta -la didáctica- es una ciencia fáctica, lo que significa, que tiene el fin de comprender los hechos (procesos de enseñanza y aprendizaje), ósea, crear una representación mental de los hechos (teoría) lo más cercana a cómo son en la realidad (práctica docente).

Según Comenius, esta se divide en tres formas:

- a) *Matética*: que se refiere a quien aprende (estudiantado). La didáctica debe tener claro hacia quien va dirigido el aprendizaje y con base en que necesidades se ejecutará.
- b) *Sistemática*: Se refiere a los objetivos de aprendizaje y a las materias por cursar (currículo). De modo que la didáctica sirve como conducto para cumplir dichos objetivos.
- c) *Metódica*: Es el momento en el que se ejecuta la didáctica (profesorado). El docente cumple una labor muy importante en esta división, pues deberá ser actor por naturaleza, usar un nivel de voz adecuado. (Álvarez, 1999)

Con el paso del tiempo, la didáctica sistemática dejó de ser una forma existente en el campo de estudio de esta ciencia y se convirtió en una ciencia particular, el currículo.

Cabe distinguir que la didáctica se maneja en tres esferas dimensionales:

- a) *Didáctica general*, que se centra en definir formas sistemáticas de enseñanza; mediando entre los objetivos sociales de la escolaridad y las capacidades de los alumnos.
- b) *Didáctica específica*, que se enfoca en las normas y métodos aplicables para el aprendizaje de una materia en específico.
- c) *Didáctica diferencial o especial*, que tiene en cuenta la evolución y características del individuo, de manera que se personalice la enseñanza de acuerdo con ello. Aplica también en la atención de las diferencias individuales derivadas de

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 10 de 33

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. (Camilloni, 2015)

Con respecto a la didáctica específica, Alicia Camilloni enumera algunos criterios de diferenciación de las regiones particulares del mundo de la enseñanza de la siguiente manera:

- Didácticas específicas según los distintos niveles del sistema educativo.
- Didácticas específicas según las edades de los alumnos.
- Didácticas específicas de las disciplinas: lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, filosofía, tecnología.
- Didácticas específicas según el tipo de institución.
- Didácticas específicas según las características del sujeto: de la educación inicial, de la educación básica, del adolescente y del adulto. (Camilloni, 2015)

Veámoslo mejor en un gráfico:

Gráfico 2: Dimensiones de la didáctica

Podrías responder:

1. ¿Qué estudia la didáctica?

2. ¿Qué forma de la didáctica evolucionó a una nueva ciencia de la educación?

3. ¿Cuál dimensión de la didáctica recoge los aportes de otras disciplinas?

La didáctica como ciencia de la educación es quizás una de las más amplias del corpus de la Pedagogía, puesto que se conecta con las otras disciplinas para organizar desde el

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1
		Página 11 de 33

enfoque de la educación los métodos propios de las ciencias, cuando esto ocurre, nos referimos a una didáctica específica de matemáticas, cuando el método que ha -didactizado- pertenece a las ciencias exactas. De esta forma, el estudiantado se acerca los métodos propios de las ciencias a partir de una teoría educativa que orienta la práctica docente del profesorado.

RECUERDA:

La Didáctica es una ciencia de la educación que **estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje** organizados desde una teoría educativa.

¿Cuál es el campo de estudio del currículo?

Con base en las concepciones amplias del currículo, la Unesco desde su Oficina de Educación propone “El currículo representa una selección consciente y sistemática de conocimientos, capacidades y valores; una selección que incide sobre la manera en que se organizan los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para abordar cuestiones como qué, por qué, cuándo y cómo deberían aprender los estudiantes” (Stabback, 2011, p.4); de esta definición debemos tomar en cuenta lo siguiente:

1. Al ser una selección consciente y sistemática, implica que el currículo no es algo establecido y prescrito. Significa que, de un universo de elementos, se seleccionan aquellos que responden adecuadamente a tres fuentes:
 - a) *Fuente psicológica:* La edad y el *nivel madurativo* de quienes van a comprender y asimilar los contenidos seleccionados. La psicología nos describe a los sujetos educativos y nos ayuda a reconocer las habilidades que han desarrollado.
 - b) *Fuente epistemológica:* Los contenidos que se seleccionan deben *provenir de una fuente confiable de la ciencia*, el currículo se organiza a partir de las ciencias y se configura (como se hace con un teléfono) a los niveles de madurez de los sujetos educativos.
 - c) *Fuente sociológica:* Deben tener relevancia y utilidad para el entorno en que se aprende y ser útil para resolver problemas del contexto de los sujetos educativos. Así, si se educa en una comunidad de pescadores, los ejercicios de matemática deben aludir al quehacer diario de sus familias para que sea *socialmente válido*. (Bolaños y Molina, 1990)
2. El currículo no solo son conocimientos, cada conocimiento viene acompañado de otros elementos: habilidades, valores, actitudes y emociones (Pérez, 2012). Todo conocimiento forma parte de un sistema complejo de relaciones, vamos a ponerlo con mayor claridad:

CONTENIDO: LAS PLANTAS COMPLETAS

Habilidad	Reconocer las partes de una planta completa: raíz, tallo, hojas, flores y frutos.
Valor	Respeto a otras formas de vida
Actitud	Observar con detenimiento las características vitales de las plantas completas
Emoción	Equilibrio y alegría en su participación

- Las concepciones ampliadas ratifican la idea de fuerza que el currículo es acción, implica movimiento y dinámica entre las ciencias educativas y habilidad del profesorado para identificar y responder a las constantes variables de la realidad. Esta dinámica permite la organización del proceso educativo; esto implica la relación del profesorado con el estudiantado, la participación de las familias en las decisiones educativas, la forma en que se planifica el calendario escolar, inclusive como se diseñan las aulas y se distribuyen los espacios (Salinas, 1998).

Zabalza y Flórez coinciden en contextualizar el currículo al plano escolar y lo definen como: “el conjunto de supuestos de partida de las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se consideran importantes trabajar en la escuela año a año” (Zabalza, 1997, p. 14) y “la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. Cada modelo pedagógico genera una propuesta de currículo diferente” (Flórez, 2005, p. 291)

¿Lo has notado? Sí, cada teoría pedagógica se puede convertir en uno o más modelos educativos, cada una de ellas propone una forma de organización del currículo, por tanto, cuando estudiamos los modelos educativos, el campo del currículo que se enfoca en “la organización del conocimiento y el contenido de estos procesos; un conjunto de metodologías, enfoques y procedimientos para abordar su objeto” (Kemmis, 1993, p. 4)

- Habías escuchado ya hablar sobre el currículo. ¿Qué impresión te genera esta nueva forma de mirarlo?**

- Puedes explicar ¿Cuáles son las fuentes del currículo?**

- ¿Qué estudia el currículo? ¿Cómo crees que eso pueda aportar a la comprensión de los modelos educativos?**

RECUERDA:
El currículo es una ciencia de la educación que **estudia la organización y contenido del proceso educativo** desde una postura técnica, práctica o emancipadora. Es la evolución disciplinar de la didáctica sistemática.

Reconoces esa imagen, entonces, es hora de entrar a analizar el objeto de estudio; ¿qué son los modelos educativos? ¿cómo es posible que tres ciencias de la educación se enfoquen en un mismo objeto de estudio?

Empecemos por responder la primera pregunta: Un modelo educativo es una serie de **premisas y conceptos** que estructuran la **forma en que se imparte educación**, busca obtener una mejora en la **asimilación de conocimientos** por parte de los educandos, y de esta manera **impactar positivamente a la sociedad**. Los modelos educativos son una representación de la **forma en que se procesa el conocimiento, habilidades y valores** desde las **orientaciones pedagógicas, teorías** y un **conjunto de técnicas** acordes para que el **desarrollo de los educandos** (Morán, 2009).

Has notado que hay algunas palabras en negrita, pues esto nos va a ayudar a comprender la respuesta a la segunda pregunta.

Reto:

Clasifica las palabras en negrita dentro de lo que de acuerdo con lo que hemos analizado estudia cada disciplina que te presentamos:

Pedagogía	Didáctica	Currículo

¿Lo notaste? Sí, los modelos educativos son estudiados por tres ciencias sociales, la pedagogía, la didáctica y el currículo cada una de ellas aporta de cierta forma a su

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 14 de 33

comprensión global por lo que, a lo largo de la asignatura, verás que en cada tema abordado estaremos estudiando pedagogía, didáctica general y currículo.

Así es, entendámoslo mejor:

1. La pedagogía aporta a los modelos educativos los fundamentos teóricos de cada uno de ellos: su intencionalidad, encuadre teórico y los estudios sobre la condición del docente para el uso de los modelos educativos.
2. La didáctica, estudia elementos como la flexibilidad y adaptabilidad del modelo educativo al sujeto y al contexto en que se utiliza, la aplicabilidad (nivel de estructuración y el andamiaje); y, la configuración del modelo (agrupaciones e interacciones). Entenderás mejor estos términos en el cuarto tema de este capítulo.
3. El currículo se concentra en el foco de aprendizaje, ósea en la estructura y organización del conocimiento como lo percibe el modelo educativo.

En otras palabras, se puede estudiar por separado cada una de estas ciencias de la educación, pero, podemos perdernos al momento de querer comprender las prácticas educativas que, en futuro cercano, sea en tus prácticas laborales o vinculación con la sociedad, necesitarás para organizar la planificación de tu clase y la gestión de ambientes de aprendizaje que posibiliten dar respuesta a las necesidades educativas de tus estudiantes.

Cerremos este tema con un gráfico que nos permita comprender lo que hemos analizado hasta ahora:

Gráfico 3: Campo de estudio de las ciencias de la educación en los modelos educativos

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1
		Página 15 de 33

Terminemos:

1. Hagamos una lista de las cuatro ideas principales de este documento:

- a) _____
- _____
- b) _____
- _____
- c) _____
- _____
- d) _____
- _____

2. Señala por favor, las tres actividades que más te llamaron la atención

- a) _____
- _____
- b) _____
- _____
- c) _____
- _____

3. Explica ¿por qué sostenemos que los modelos educativos son el objeto de estudio de la pedagogía, didáctica y el currículo?

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1
		Página 16 de 33

Tema 2: Hacia una comprensión epistemológica de la educación.

¿Qué vamos a aprender?

- Definir algunas características de la educación para establecer diferencias con otras prácticas normativas propias de la Pedagogía.

Actividad 1: Ingrese al siguiente enlace <https://youtu.be/-1Y9OqSJKCc> en el encontrará el documental “La Educación prohibida” recuerde que los accesos a Youtube están disponibles aún sin paquetes de datos.

Una vez analizado el documental completo responda a las siguientes preguntas:

1. *¿Cuál es la idea principal del video con relación a los profesores y con relación a los estudiantes?*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. *Identifica dos ideas de fuerza que se presenten en el video sobre los siguientes temas:*

a) La planificación del aprendizaje

-

.....

-

.....

b) La evaluación

-

.....

-

.....

c) La relación entre estudiantes

-

.....

.....

-
.....
.....

d) La relación del profesor con sus estudiantes

-
.....
.....
.....

e) La educación de las emociones

-
.....
.....
.....

f) La escuela como lugar

-
.....
.....
.....

3. *¿Qué fue primero la educación o la escuela? Explique con un argumento su respuesta.*

¿Quién fue primero?
Argumento o ejemplo que sostiene su respuesta

4. *¿Qué característica conserva la escuela moderna con la escuela Prusiana? Haga un listado*

-
.....
.....
.....
.....
.....

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1
		Página 19 de 33

Tema 3: La escolarización y los modelos educativos.

¿Qué vamos a aprender?

- Establecer las diferencias entre educación y escolarización para determinar la relación de los modelos educativos con los procesos implicados en educar.

Actividad 1: Revise el documento adjunto del Mtro. Javier Guadalupe Sánchez García, reseña del libro “Del mapa escolar al territorio educativo: Diseñando la escuela desde la educación”

De acuerdo con lo planteado en el texto responda:

1. De acuerdo con el autor ¿Qué implica educar?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ¿Por qué el autor utiliza como analogía el territorio para la educación y el mapa para la escuela?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. ¿En qué diferencia tiene "lo escolar" de "lo educativo"?

.....

.....

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 20 de 33

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Para discusión en grupo: Desde tu propia experiencia: ¿Crees tú que viviste un proceso escolar o un proceso educativo? ¿Por qué?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1
		Página 21 de 33

Tema 4: Comprensión pedagógica de los modelos educativos

¿Qué vamos a aprender?

- Reconocer los elementos pedagógicos para el estudio de los modelos educativos a partir de la interacción de los aportes de las ciencias de la educación.

Actividad autónoma: Revise el documento adjunto de Lourdes Morán “Criterios para análisis comparativo de modelos y diseños educativos”, responda las siguientes preguntas y luego discútalas con su grupo de Remind y escriba la versión final de sus respuestas como parte del cumplimiento de la guía.

Actividad individual y cooperativa:

De acuerdo con lo planteado en el texto responda:

1. ¿Qué persigue el estudio de la intencionalidad de los modelos educativos? Responda argumentando desde su conocimiento previo de las asignaturas Ecología del Desarrollo humano y Contextos de los sujetos educativos.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. El referente conceptual ¿Qué utilidad tiene para el estudio de los modelos educativos?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 23 de 33

7. La configuración de un modelo educativo tiene que ver con dos elementos principales: a) agrupamiento para aprender y b) interacciones humanas y no humanas para aprender. ¿Qué implica entonces estudiar este elemento de los modelos educativos?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. La condición de novato, corta experiencia, competencias avanzadas y dominio ¿cómo se relacionan con el estudio de los modelos educativos?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1
		Página 24 de 33

Tema 5: Disciplinas educativas y la comprensión de los modelos educativos.

¿Qué vamos a aprender?

- Establecer la relación de las disciplinas que conforman el corpus de las ciencias de la educación con el estudio de los modelos educativos.

Las ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Ellas estudian, describen, analizan, explican, comprenden y comparan los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida social en la cual intervienen diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Son aquellas ciencias que contribuyen en teoría y práctica a la evolución educativa desde su propósito de aprendizajes instituidas a través de la incorporación de diversas disciplinas.

En este apartado es importante entonces señalar las disciplinas del corpus de la educación y la relación que guardan con las dimensiones de formación del profesorado que se desarrollan en este trabajo:

Gráfico 4: Relación del corpus de las ciencias de la educación con las dimensiones de formación del profesorado

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 25 de 33

A partir del criterio de Mialaret se analiza el corpus de las ciencias de la educación clasificado originalmente por este autor en tres grupos: “1) Las que estudian las condiciones generales y locales de la educación; 2) Las que estudian la situación educativa y los hechos educativos; y, 3) Las de la reflexión y futuro” (1986, p. 54); lo que permitió realizar un acercamiento a un sistema de clasificación de los aportes del corpus para la comprensión de los elementos de la formación del profesorado y su articulación con la praxis pedagógico del quehacer cotidiano; sin embargo, fue necesario agregar una categoría más que se enfocará en las nuevas conexiones que se desarrollan desde ciencias sociales y de la salud que se relaciona a nuevas formas de comprensión del sujeto educativo; a este grupo se le denomina 4) Ciencias auxiliares para la comprensión del sujeto.

La Ciencias de la educación aún no ha sido elaborada y, mientras no se elabore serán los conocimientos de otras disciplinas sociales, la base en que se sustente la pedagogía; no ya en un saber de tipo especulativo, escolástico, sino en un saber científico, porque esa tecnología debe poseer un conocimiento científico de base para poder aplicarse.

Desde la perspectiva de Durkheim el estudio de la educación se puede considerar una disciplina científica, la ciencia de la educación, pues posee los tres caracteres de ciencia:

- Se refiere a hechos observables
- Son hechos que pueden ser categorizados, no están aislados
- Busca conocer esos hechos en forma desinteresada, y sin juzgarlos (neutralidad): una regla metodológica es eliminar los prejuicios

Ciencias de la educación que estudian las condiciones generales y locales de la educación

- a) *Historia de la educación:* La historia de la educación se ciñe a la división de las edades del hombre. En los inicios de la Edad Antigua hay que situar las concepciones y prácticas educativas de las culturas india, china, egipcia y hebrea. Durante el primer milenio a.C. se desarrollan las diferentes *paideias* griegas. El mundo romano asimila el helenismo también en el terreno docente, en especial gracias a Cicerón quien fue el principal impulsor de la llamada humanitas

El fin del Imperio romano de Occidente (476) marca el final del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. Se fija el final de esta edad en la caída de Constantinopla en 1453. El cristianismo, nacido y extendido por el Imperio romano, asume la labor de mantener el legado clásico, tamizado, filtrado por la doctrina cristiana.

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante el Renacimiento nace el nuevo concepto educativo del Humanismo a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco por el disciplinarismo pedagógico y con el colofón ilustrado del siglo XVIII.

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 26 de 33

- b) *Sociología de la educación:* La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Esto le ha dado un fuerte énfasis en la educación formal, aunque también haya estudios importantes sobre la educación informal y la educación no formal. Se ha nutrido de aportes de sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, constituyéndose como un campo interdisciplinario.

Los dos grandes temas más discutidos en sociología de la educación son la relación entre la educación y la posición social adulta (ocupación, ingresos, estatus, etc.) y los factores del rendimiento escolar.

- c) *Economía de la educación:* La economía de la educación es el estudio de asuntos económicos relacionados con la educación, incluyendo la demanda de educación, la financiación y provisión de ésta. Desde los primeros trabajos realizados acerca de la relación entre educación y resultados en el mercado de trabajo, el campo de la economía de la educación ha crecido rápidamente para cubrir prácticamente todas las áreas relacionadas con la educación.

La economía de la educación es probablemente una de las ciencias de la educación más nuevas. Si bien siempre es posible encontrar lejanos antecedentes, no es sino a fines de los años cincuenta que se constituyó como disciplina autónoma, con un sólido soporte teórico y con el desarrollo de muchos equipos de investigación que han duplicado varias veces la producción científica en ese campo. El soporte teórico inicial fue la teoría del capital humano, que acentúa el aspecto «inversión» de los gastos en educación, que eran antes considerados más bien como un consumo a la vez privado y público.

Como consecuencia se desarrollaron dos tipos de trabajos: por una parte, sobre el plano microeconómico, es decir desde el punto de vista de los individuos, se llevaron a cabo en numerosos países investigaciones sobre las tasas de rendimiento de los diferentes niveles de educación. Por otra parte, sobre el plano macroeconómico se buscó medir la contribución de la educación al crecimiento económico. En los dos casos, las verificaciones de las hipótesis emitidas han puesto en evidencia un alto nivel de rentabilidad económica de los gastos en educación.

- d) *Educación comparada:* La educación comparada es un campo académico de estudio que examina la educación mediante el método comparativo con el fin de contribuir a su mejora. Busca descubrir, estudiar y comparar el complejo entramado que representa en cada pueblo el proceso educativo. Es una disciplina provista de un doble carácter: uno básico en el sentido de conocer los fenómenos educativos como entidades complejas que forman parte de la realidad; y uno

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 27 de 33

aplicado porque a través del análisis pretende buscar soluciones a los problemas que aquejan a los sistemas educativos mundiales.

Los estudios e investigaciones sobre educación comparada se apoyan desde varios proyectos asociados a la UNESCO, así como desde varios ministerios de educación de diversos países.

Ciencias de la educación que estudian la situación y los hechos educativos

a) *Fisiología de la educación:* Se analiza la fisiología de la educación. Cualquier persona que se dedique a la educación debe tener en cuenta los aspectos fisiológicos. Los aspectos más importantes a este respecto estudiados hasta el momento son: la atención selectiva, y los efectos del sistema autónomo sobre el sistema central. La atención selectiva supone creer que las personas sólo perciben aquello que están predispuestas a oír. En cuanto a los efectos del sistema autónomo sobre el sistema central, que no es tan autónomo como al principio se creía, se ha comprobado que tiene efectos sobre la percepción y tiempo de reacción en personas y animales. Cuando la persona se prepara hacia una señal a la que tiene que responder, al recibir la información del exterior, el latido disminuye hasta el momento de la señal. Después estudiamos el tiempo de reacción y resulta que su reacción es más rápida cuando el latido del corazón es más flojo. Se reflexiona acerca de los descubrimientos en relación con la educación del sistema nervioso, y sobre la comprensión de la especialización del cerebro.

b) *Psicología de la educación:* La psicología educativa, psicología de la educación o psicología educacional es la rama de la psicología que estudia los procesos de cambio surgidos en la persona como fruto de su relación con instituciones educativas formales o no (escuelas, familia, etc.). A diferencia de la psicopedagogía que se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros educativos; comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso, la aplicación de la psicología a esos fines y la aplicación de los principios de la psicología social en aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. La psicología educacional estudia cómo los estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención en subgrupos tales como niños superdotados o aquellos sujetos que padecen de alguna discapacidad específica.

La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera a la psicología educativa como una disciplina independiente, con sus propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas, pudiendo ser en parte entendida por medio de su relación con otras disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la psicología, siendo esta relación análogamente comparable a la existente entre la medicina y la biología, o la ingeniería y la física.

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1 Página 28 de 33

Aunque los términos «psicología educacional» y «psicología escolar» son frecuentemente utilizados como sinónimos, los teóricos e investigadores prefieren ser identificados como psicólogos educacionales, mientras que los profesionales que desempeñan específicamente sus labores en escuelas o en tareas relacionadas con la escuela se identifican como psicólogos escolares. Otros profesionales defienden la supresión de esta especialidad por la existencia de otro cuerpo de profesionales mejor preparados en tiempo y contenidos como son los egresados de pedagogía y psicopedagogía.

- c) *Didáctica*: Enseñanza en el aula. La didáctica (del adj. didáctico, del griego διδακτικός [didaktikós] es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico (objetivos sociales de la educación) con los desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza (que se fundamentan en una teoría general del aprendizaje).

Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber y la ciencia; es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz Barriga, 1992:23). Cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica.

Díaz-Barriga menciona que los nuevos procesos en la construcción del conocimiento y en el aprendizaje están generando una nueva didáctica, es decir, "un movimiento en desarrollo, con distintas vertientes, que busca no excluir el sentido del saber, del trabajo docente, a la vez que recupera la importancia del trabajo, el deseo y la construcción de un proyecto personal por parte del alumno. Tiene acercamientos al constructivismo, pero se fundamenta en una profunda tradición didáctica.

Antonio Medina en su libro *Didáctica general*, define este término como: "es una disciplina de naturaleza pedagógica, orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación de los procesos sociocomunicativos y la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje".

- d) *Evaluación educativa*: es una disciplina que estudia los medios, recursos y procesos para comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación.

Es una de las etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, si no antes, durante y

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 29 de 33

después del proceso educativo, y a que esto no va a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así como también nos podemos percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el desarrollo del que hacer educativo.

En el campo educativo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación permite descubrir que los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que servirá para retomar aquellos que no fue asimilado por los alumnos, reforzar los éxitos obtenidos y no incurrir en los mismos errores en el futuro, para lo cual será conveniente introducir el cambio de estrategias pedagógicas para enmendar lo insuficiente.

Ciencias de reflexión y proyección de la educación

- a) *Filosofía de la educación*, La filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación definitiva, sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza.

Aunque se trata de algo reciente, se pueden encontrar elementos y anticipaciones de filosofía de la educación en el mundo antiguo, en autores como Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. En el mundo moderno tienen importancia una serie de estudiosos que preparan el nacimiento de la pedagogía, como Luis Vives, y de nuevas teorías educativas, como Rousseau, Herbart, Dewey, Piaget, Maritain, Paulo Freire y otros autores.

- b) *Currículum*: El campo del currículum es un ámbito donde no solo se produce un objeto, el currículum (entendido como diseño curricular), sino que además se produce discurso acerca del mismo: expresión de problemas, debates y temas que impactan las prácticas. En los últimos años ha crecido su importancia teórica dentro de los estudios educativos, hay una creciente tendencia internacional, donde el currículum se convirtió en una de las maneras privilegiadas de referirse a educación, desplazando a otros lenguajes y tradiciones.

La Teoría del Currículum en general, se ha ocupado por un lado de indagar sobre las premisas que sustentan el desarrollo y la promulgación de planes de estudio en general o de planificaciones más específicas paralelamente y por otro lado, en un análisis histórico de los mismos en relación a las políticas culturales nacionales o internacionales.

- c) *Política educacional*: La Política educacional tienen por objeto el estudio y la interpretación de los fenómenos de carácter político que emanan de la vertiente socioeducativa intentando develar las implicaciones educativas que tiene la orientación ideológica del poder político. Estudia el conjunto de fuerzas sociales que son encargadas de dar direccionalidad al sistema educativo dentro de una

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 30 de 33

formación social históricamente configurada acotada en determinada sociedad nacional.

- d) *Administración educacional*, es un saber teórico-práctico sobre las organizaciones educativas constitutivas del espacio público y de un saber teórico-práctico sobre su gobierno. Es decir, un conocimiento político y una práctica ética.

Ciencias auxiliares para la comprensión del sujeto

- a) *Psicología evolutiva*: Estudia la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de su vida, comprende el estudio del ciclo vital, observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo éste reacciona a un ambiente que también está en constante cambio. Los psicólogos denominan desarrollo al cambio psicológico sistemático que se da a lo largo de la vida. Durante este proceso la persona va accediendo a estados más complejos y "mejores" que los anteriores. Esta es una rama de la psicología que ya tiene más de cien años. La psicología del desarrollo está interesada en explicar los cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad. A esta materia también se le conoce con el nombre de "psicología del ciclo vital", ya que estudia los cambios psicológicos a lo largo de toda la vida de las personas.
- b) *Neurociencias*: La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos; como podrían ser su estructura, función, desarrollo ontogenético y filogenético, bioquímica, farmacología y patología; y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta.

El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular (neuronas individuales), los ensamblajes y redes pequeñas de neuronas (como las columnas corticales) y los ensamblajes grandes (como los propios de la percepción visual) incluyendo sistemas como la corteza cerebral o el cerebelo, e incluso, el nivel más alto del sistema nervioso.

- c) *Antropología de la educación*: La antropología de la educación es un campo de la antropología y frecuentemente asociada con el trabajo pionero de George Spindler. Como el propio nombre indica, el foco de la Antropología de la Educación es la educación, aunque una aproximación antropológica de la educación tiende a focalizarse en los aspectos culturales de la educación, tanto de sus aspectos formales como informales.

Puesto que la educación implica la comprensión de quiénes somos, no resulta sorprendente que el principal dictamen de la Antropología de la Educación es que sea un campo interesado principalmente en la transmisión cultural. La transmisión

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1 Página 31 de 33

o aprendizaje de la cultura implica la transferencia de un sentido de la identidad entre generaciones, a veces denominado endoculturación y también la transferencia de identidad entre culturas, a veces conocido como aculturación. De acuerdo a todo ello, no resulta extraño que la Antropología de la Educación haya ido incrementado su focalización en la identidad étnica y en los cambios étnicos.

La principal preocupación y ocupación de la antropología ha sido comprender desde la particularidad, aprender a partir de compartir los sentidos con el otro, objetivar procesos de subjetivación, cuestionar lo cotidiano, preguntar sobre el origen de la diversidad y sobre el sentido que los humanos le dan a su existencia.

- d) *Psicopedagogía:* es una disciplina que estudia a los sujetos y sus comportamientos en situación de enseñanza- aprendizaje. Entre sus campos de intervención se encuentran: el manejo de los problemas de aprendizaje, la orientación vocacional, el apoyo a necesidades educativas especiales (ambientales, socioculturales, cognitivas) y la estructuración del currículo y ambientes educativos en diversos contextos. En ella se interrelacionan la psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la pedagogía, la sociología, la didáctica, la epistemología, la psicolingüística, la psicología cognitiva, la psicología general entre otras.

Son relevantes sus aportes en los campos de la pedagogía y en los campos de la educación especial, terapias educativas, diseño curricular, diseño de programas y política educativos, también es una ayuda para niños en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, puede intervenir en los siguientes campos: forense, salud, educación, investigación.

Reto:

Elaborar un organizador sobre la clasificación de las Ciencias de la Educación especificando sus objetos de estudio y campos de intervención.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Actividad: Informe de trabajo de campo: Modelos educativos en la realidad

Instrucciones generales:

Para el desarrollo de la actividad realice las siguientes actividades:

- 1) Ubique un docente del bachillerato o de la universidad del que usted quiera estudiar su modelo educativo.
- 2) Con su equipo de trabajo elabore un cuestionario sobre la comprensión pedagógica de los modelos educativos (Tema 4 de la guía) y póngalo en consideración del profesor (producto 1)

	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	REVISIÓN: 1 Página 32 de 33

- 3) Una vez aprobado el cuestionario establezca el medio de entrevista con su profesor y aplique las preguntas aprobados por su profesor.
- 4) Recuerde la mejor clase que haya pasado con su profesor y deconstrúyala en el formato facilitado por el docente de la asignatura.
- 5) Elabore el informe de la aplicación del cuestionario haciendo especial énfasis en las conclusiones sobre el modelo educativo que el profesor declara y relacionándolo con su experiencia de aula.
- 6) Elabore una presentación sobre el trabajo realizado y cárguela en el aula virtual, puede utilizar la aplicación que usted considere más apropiada.

Productos por entregar y modalidad de trabajo:

Producto 1: Cuestionario: Modalidad de trabajo grupal

Producto 2: Presentación del resultado: individual

Criterios de evaluación:

Criterios	Valoración			
	No aceptable	Aceptable	Adecuada	Satisfactorio
Instrumento aplicado	Los puntos desarrollados no tienen relación con el marco teórico.	Las preguntas buscan definiciones y no criterio de los profesores.	La mayoría de los puntos desarrollados permiten relacionar el marco teórico con la búsqueda de información en la voz de los profesores.	Los puntos desarrollados permiten relacionar el marco teórico con la búsqueda de información en la voz de los profesores.
Estructura del producto	El producto no cumple con las etapas mínimas de la metodología de investigación	El producto observa algunas de las etapas mínimas de la metodología de investigación	El producto cumple con la mayoría de las etapas de la metodología de investigación	El producto cumple con las etapas de la metodología de investigación
Criterio de elaboración	El informe elaborado no relaciona los datos obtenidos.	El informe considera la información obtenida pero no expresa relaciones entre ellas.	El informe relaciona en parte los resultados de la entrevista con el formulario autoetnográfico realizado.	La metodología de elaboración del trabajo permite visualizar las relaciones entre lo autoetnográfico y la entrevista en profundidad realizada.
Producto final	El producto final no demuestra creatividad ni criticidad.	El producto final es poco creativo y poco crítico.	El producto final es creativo, pero poco crítico.	El producto presentado de manera creativa y crítica presenta una exploración del modelo educativo del profesor.

	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	CÓDIGO: PAA-03-F-018
	ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN EN LÍNEA	REVISIÓN: 1
	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO	Página 33 de 33

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, C. (1999). *Didáctica. La escuela en la vida*. Cuba: Ediciones Pueblo y Educación.
- Bolaños, G., y Molina, Z. (1990). *Introducción Al Currículo*. Costa Rica: Ediciones EUNED.
- Camilloni, A. (2015). *Didáctica General*. España: Ediciones De la Torre.
- Díaz - Barriga, F., Lule, M. L., Pacheco, D., Saad, E., y Rojas-Drummond, S. (1990). *Diseño curricular para la Educación Superior*. México: Editorial Trillas.
- Flórez, R. (2005). *Pedagogía del conocimiento*. Colombia: McGraw Hill.
- Kemmis, S. (1993). *El currículo más allá de la teoría de la reproducción*. España: Editorial Morata.
- Medina, A., y Salvador, F. (2002). *Didáctica General*. España: Pearson Prentice Hall.
- Mendoza, F. (2014). *El currículo: una nueva forma de mirarlo*. Estados Unidos: Dreams Magnet.
- Morán, L. (2009). Criterios para análisis comparativo de modelos y diseños educativos. *Educación y Educadores*, 11(2), 139-158. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83411210>
- Pérez, Á. (2012). *Educarse en la era digital: la escuela educativa*. España: Ediciones Morata.
- Salinas, D. (1998). Curriculum, racionalidad y discurso didáctico. En M. Puggi, *Apuntes y aportes para la gestión curricular* (págs. 21-55). Argentina: Editorial Kapeluz.
- Stabback, P. (2011). *Qué hace a un currículo de calidad*. Francia: OEI - Unesco.
- Zabalza, M. (1997). *Diseño y desarrollo curricular*. España: Narcea.

Esta obra está licenciada bajo la Licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.